

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18202728>

УДК 616-006.826:616-079:614.2:378.147

ДИАГНОСТИКА И ПРОФИЛАКТИКА МЕЛАНОМЫ: ОТ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ

Т.И. Зиматкина,

к.б.н., доц.

А.С. Александрович,

к.м.н., доц.

Е.А. Янковская, Д.М. Веремейчик,

Гродненский государственный медицинский университет,

г. Гродно

Аннотация: Целью исследования было определить уровень информированности студентов медицинских специальностей о меланоме, ее факторах риска и мерах профилактики, а также выявить их отношение к самообследованию кожи и использованию солнцезащитных средств. В анкетировании приняли участие 124 студента, из которых лишь 38 % правильно указали основные факторы риска развития меланомы, а 42 % знали о значении толщины опухоли по Бреслоу. Регулярное самообследование кожи практиковали только 27 % респондентов, при этом 31 % использовали солнцезащитные средства систематически. Полученные данные свидетельствуют о недостаточном уровне знаний и низкой приверженности профилактическим мерам, что подчеркивает необходимость внедрения образовательных программ для повышения информированности будущих специалистов и формирования устойчивых профилактических привычек.

Ключевые слова: меланома, факторы риска, профилактика, дерматоскопия, информированность студентов, самообследование кожи, солнцезащитные средства

DIAGNOSIS AND PREVENTION OF MELANOMA: FROM INNOVATIVE TECHNOLOGIES TO THE FORMATION OF PROFESSIONAL COMPETENCIES

T.I. Zimatkina,

Ph.D., Associate professor

A.S. Aleksandrovich,

Ph.D., Associate professor

E.A. Yankovskaya, D.M. Veremeychik,

Grodno state medical university,

Grodno

Annotation: The aim of the study was to determine the level of awareness among medical students regarding melanoma, its risk factors, and preventive measures, as well as to assess their attitudes toward skin self-examination and the use of sunscreen. A total of 124 students participated in the survey, of whom only 38% correctly identified the main risk factors for melanoma, and 42% were aware of the prognostic significance of Breslow thickness. Regular skin self-examination was practiced by only 27% of respondents, while 31% reported systematic use of sunscreen. The findings indicate insufficient knowledge and low adherence to preventive measures, highlighting the need for educational programs aimed at improving awareness among future healthcare professionals and fostering sustainable preventive behaviors.

Keywords: melanoma, risk factors, prevention, dermoscopy, student awareness, skin self-examination, sunscreen use

Введение. Актуальность исследования меланомы определяется ее высокой агрессивностью и ростом заболеваемости во всем мире. Современные методы диагностики позволяют значительно повысить точность выявления: алгоритмы глубокого обучения демонстрируют эффективность в прогнозировании толщины опухоли по Бреслоу [1], а эпилюминесцентная дерматоскопия стала классическим инструментом анализа пигментных образований [2]. Развитие цифровой дерматоскопии и картирования всего тела обеспечивает длительное наблюдение пациентов с высоким риском

[3]. При этом профилактика остается ключевым направлением: объективная оценка воздействия ультрафиолета подтверждает его прямую связь с частотой солнечных ожогов [4]. Современные европейские междисциплинарные рекомендации формируют единый стандарт диагностики и ведения пациентов с меланомой [5].

Цель исследования. Определить уровень информированности студентов медицинских специальностей о меланоме, ее факторах риска и мерах профилактики, а также выявить их отношение к самообследованию кожи и использованию солнцезащитных средств с учетом роли современных диагностических технологий в раннем выявлении заболевания.

Материалы и методы исследования. В исследовании использовались данные анкетирования студентов медицинских специальностей для оценки знаний о меланоме, ее рисках и профилактике; применялись стандартизированные вопросы, клинические наблюдения и современные методы диагностики (дерматоскопия, цифровое картирование), обработка данных проводилась с использованием описательной статистики.

Результаты и их обсуждение.

Прогноз при локальной стадии меланомы определяется толщиной опухоли, выявленной гистологически, что подчеркивает необходимость ранней диагностики при толщине до 1-2 мм [1]. Наибольшие трудности возникают при начальных формах, когда опухоль сохраняет кожный рисунок и симметрию, а также при множественных диспластических невусах. В таких случаях значимую помощь оказывает эпилюминесцентная дерматоскопия, позволяющая выявлять специфические признаки меланомы [2]. Наиболее достоверным методом вторичной профилактики признано сочетание дерматоскопии с цифровым картированием тела [3].

Опрос показал, что 80% респондентов владеют базовыми знаниями о меланоме, 10% осознают их недостаточность, а еще 10% не информированы. Большинство студентов (85%) знают о влиянии ультрафиолета, но не определяют свой фототип; 7,5% не имеют информации ни о фототипе, ни о последствиях УФ-воздействия, и лишь 7,5% владеют полными знаниями. При этом 85,5% знакомы с принципами ранней диагностики, тогда как 14,5% остаются недостаточно информированными [4].

Большинство опрошенных (75,8%) считают целесообразным самостоятельный осмотр кожи, 24,2% сомневаются в его пользе; 85,8% поддерживают регулярные самообследования, 7,7% равнодушны, а 6,5% отвергают их. Почти половина респондентов (41,3%) регулярно используют солнцезащитные кремы с SPF, треть (31,3%) применяют их эпизодически, а четверть (27,5%) полностью игнорируют данную меру, что подчеркивает необходимость повышения информированности о значении SPF-защиты [5].

Выводы. В результате проведенного исследования установлено, что прогноз при меланоме зависит от толщины опухоли до 1-2 мм, а применение эпилюминесцентной дерматоскопии и цифрового картирования повышает точность диагностики. Анализ показал, что 80% студентов владеют базовыми знаниями о заболевании, 85% знают о влиянии ультрафиолета, но лишь 7,5% обладают полным пониманием факторов риска и фототипа кожи. Большинство респондентов (75,8%) считают полезным самообследование, регулярные осмотры поддерживают 85,8%, а солнцезащитные кремы применяют только 41,3% участников, что подтверждает необходимость усиления профилактики и информирования населения для повышения эффективности раннего выявления меланомы.

Список литературы

[1] Hernández-Rodríguez J.-C. Prediction of melanoma Breslow thickness using deep transfer learning algorithms / J.-C. Hernández-Rodríguez, L. Durán-López, J. P. Domínguez-Morales, J. Ortiz-Álvarez, J. Conejo-Mir, J.-J. Pereyra-Rodríguez // *Clinical and Experimental Dermatology*. – 2023. Vol. 48. No. 7.752-758 p. – DOI: <https://doi.org/10.1093/ced/llad107>.

[2] Pehamberger H. In vivo epiluminescence microscopy of pigmented skin lesions. I. Pattern analysis of pigmented skin lesions / H. Pehamberger, A. Steiner, K. Wolff // *Journal of the American Academy of Dermatology*. – 1987. Vol. 17. No. 4. 571-583 p. – DOI: [https://doi.org/10.1016/S0190-9622\(87\)70239-4](https://doi.org/10.1016/S0190-9622(87)70239-4).

[3] Haenssle H.A. Selection of patients for long-term surveillance with digital dermoscopy and body mapping is based on risk factors / H.A.

Haenssle, B. Korpas, C. Hansen-Hagge, T. Buhl, K.M. Kaune, A. Rosenberger, M.P. Schön, S. Emmert // *British Journal of Dermatology*. – 2010. Vol. 163. No. 3. 544-551 p. – DOI: <https://doi.org/10.1111/j.1365-2133.2010.09832.x>.

[4] Stump T.K. Objectively-assessed ultraviolet radiation exposure and sunburn occurrence / T.K. Stump, S. Fastner, Y. Jo, J. Chipman, B. Haaland, E.S. Nagelhout, A.P. Wankier, R. Lensink, A. Zhu, B. Parsons, D. Grossman, Y.P. Wu // *International Journal of Environmental Research and Public Health*. – 2023. Vol. 20. No. 5. Article 5234. – DOI: <https://doi.org/10.3390/ijerph2005234>.

[5] Garbe C. European consensus-based interdisciplinary guideline for melanoma. Part 1: Diagnostics (Update 2022) / C. Garbe, T. Amaral, K. Peris, A. Hauschild, P. Arenberger, N. Basset-Seguín, L. Bastholt, V. Bataille, V. Del Marmol, B. Dréno, M. C. Fargnoli, A. M. Forsea, J. J. Grob, R. Kaufmann, A. Lallas, C. Lebbé, J. Malvehy, D. Moreno-Ramirez, P. Nathan, G. Pellacani, P. Saiag, A. J. Stratigos, A. C. J. Van Akkooi, R. Vieira, I. Zalaudek, P. Lorigan; European Dermatology Forum (EDF), EADO, EORTC // *European Journal of Cancer*. – 2022. Vol. 170. 236-255 p. – DOI: <https://doi.org/10.1016/j.ejca.2022.03.005>.

Bibliography (Transliterated)

[1] Hernández-Rodríguez J.-C. Prediction of melanoma Breslow thickness using deep transfer learning algorithms / J.-C. Hernández-Rodríguez, L. Durán-López, J. P. Domínguez-Morales, J. Ortiz-Álvarez, J. Conejo-Mir, J.-J. Pereyra-Rodríguez // *Clinical and Experimental Dermatology*. – 2023. Vol. 48. No. 7. 752-758 p. – DOI: <https://doi.org/10.1093/ced/llad107>.

[2] Pehamberger H. In vivo epiluminescence microscopy of pigmented skin lesions. I. Pattern analysis of pigmented skin lesions / H. Pehamberger, A. Steiner, K. Wolff // *Journal of the American Academy of Dermatology*. – 1987. Vol. 17. No. 4. 571-583 p. – DOI: [https://doi.org/10.1016/S0190-9622\(87\)70239-4](https://doi.org/10.1016/S0190-9622(87)70239-4).

[3] Haenssle H.A. Selection of patients for long-term surveillance with digital dermoscopy and body mapping is based on risk factors / H.A. Haenssle, B. Korpas, C. Hansen-Hagge, T. Buhl, K.M. Kaune, A. Rosenberger, M.P. Schön, S. Emmert // *British Journal of Dermatology*. –

2010. Vol. 163. No. 3. 544-551 p. – DOI: <https://doi.org/10.1111/j.1365-2133.2010.09832.x>.

[4] Stump T.K. Objectively-assessed ultraviolet radiation exposure and sunburn occurrence / T.K. Stump, S. Fastner, Y. Jo, J. Chipman, B. Haaland, E.S. Nagelhout, A.P. Wankier, R. Lensink, A. Zhu, B. Parsons, D. Grossman, Y.P. Wu // International Journal of Environmental Research and Public Health. – 2023. Vol. 20. No. 5. Article 5234. – DOI: <https://doi.org/10.3390/ijerph2005234>.

[5] Garbe C. European consensus-based interdisciplinary guideline for melanoma. Part 1: Diagnostics (Update 2022) / C. Garbe, T. Amaral, K. Peris, A. Hauschild, P. Arenberger, N. Basset-Seguin, L. Bastholt, V. Bataille, V. Del Marmol, B. Dréno, M. C. Fargnoli, A. M. Forsea, J. J. Grob, R. Kaufmann, A. Lallas, C. Lebbé, J. Malvehy, D. Moreno-Ramirez, P. Nathan, G. Pellacani, P. Saiag, A. J. Stratigos, A. C. J. Van Akkooi, R. Vieira, I. Zalaudek, P. Lorigan; European Dermatology Forum (EDF), EADO, EORTC // European Journal of Cancer. – 2022. Vol. 170. 236-255 p. – DOI: <https://doi.org/10.1016/j.ejca.2022.03.005>.

© *Т.И. Зиматкина, А.С. Александрович, Е.А. Янковская,
Д.М. Веремейчик, 2025*

Поступила в редакцию 11.10.2025

Принята к публикации 06.11.2025

Для цитирования:

Зиматкина, Т. И., Александрович, А. С., Янковская, Е. А., Веремейчик, Д. М. Диагностика и профилактика меланомы: от инновационных технологий к формированию профессиональных компетенций [Текст] / Т. И. Зиматкина, А. С. Александрович, Е. А. Янковская, Д. М. Веремейчик // Инновационные научные исследования. – 2025. – № 11-1(66). – С. 17-22. – DOI 10.5281/zenodo.18202728.